

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

19/03/2026

© Dafne Locatelli

DOI: 10.5281/zenodo.19100128

Palazzo municipale di Treviglio

Dafne Locatelli

Palazzo municipale di Treviglio

Dafne Locatelli

Secondo Comune della provincia di Bergamo per numero di abitanti, Treviglio è centro della Gera d'Adda, parte della Pianura Padana compresa tra i fiumi Adda e Serio (fig. 1), e crocevia stradale e ferroviario tra le principali città lombarde circostanti. Le sue origini vengono fatte risalire tradizionalmente all'Alto Medioevo (sebbene vi siano discordanze – anche di secoli – sull'esatto momento fondativo), quando le tre comunità rurali di Cusarola, Pisgnano e Portoli, rispettivamente di origine gallica, romana e longobarda, decisero di unirsi a scopo difensivo in un unico centro fortificato detto *Trivillium*, da tre *villae* (Lodi 1647: 64-65). A conferma dell'esistenza nel territorio di insediamenti già precedenti, vi è – insieme al toponimo latino e ai numerosi reperti archeologici ritrovati – la conformazione stessa del tracciato viario, il cui andamento ortogonale rimanda alla centuriazione di matrice romana impressa nell'*ager bergomensis* in età augustea. Il primo nucleo difensivo (*castrum vetus*), coincidente con l'attuale spazio tra piazza Manara (sede del Palazzo municipale), piazza Garibaldi e via Fratelli Galliani, era costituito da tre torri, mura fortificate e un fossato, e prevedeva un unico accesso, oggi denominato vicolo Teatro (Oggioni 2002: 17-22).

Trivillium appare nominata per la prima volta in un contratto di permuta di terreni risalente al 964, accostata all'appellativo *Grassum*, ossia ricco, prospero (Perego, Santagiuliana 1987: 85-86); così come risulta citata nuovamente in un diploma di privilegio rilasciato da Enrico IV nel 1081, in cui si apprende come si fosse posta sotto la potestà del monastero di San Simpliciano di Milano (Barelli 1902: 14-16). Da quest'ultimo Treviglio si affrancò definitivamente nel 1224, divenendo istituzione comunale (Santagiuliana I., Santagiuliana T. 1965: 145, n. 2).

Intanto Treviglio cresceva e si estendeva, dotandosi nel tempo di un triplice fossato e quattro porte d'ingresso (Porta Zelute a nord, Porta Torre a ovest, Porta Filagno a sud, Porta Oriano a est), diversi edifici religiosi (tra cui la basilica di San Martino e il monastero di Sant'Agostino), un mercato e, soprattutto, il Palazzo della Comunità, situato nei pressi del *castrum vetus* (Oggionni 2002: 20-25); al contempo, la struttura comunale si organizzava e si consolidava con la presenza di un Consiglio generale (arengo), di un Consiglio di credenza, di quattro consoli e alcuni procuratori (Santagiuliana I., Santagiuliana T. 1965: 152, n. 21).

Nel 1332 Treviglio passò sotto l'influenza dei Visconti, mantenendo ampia autonomia interna nonostante l'istituzione di un podestà esterno (Perego, Santagiuliana 1987: 199-200). Da allora, la storia di Treviglio rimase a lungo legata alle sorti di Milano, risultando dal 1395 al 1789 come «terra separata del ducato di Milano» (fig. 2) (<https://www.comune.treviglio.bg.it>). Fanno eccezione brevi periodi di occupazione veneta nei secoli XV e XVI, durante i quali venne trasformato il sistema difensivo del borgo, sostituendo i tre fossati esistenti con mura in mattoni, circondate da un unico fossato (Oggionni 2002: 24-25).

Il Cinquecento fu un secolo travagliato: contesa tra Veneziani e Francesi e, in seguito, tra Francesi e Spagnoli, Treviglio dovette affrontare numerose carestie e distruzioni. Particolarmente gravi furono le conseguenze del saccheggio del 1509 ad opera dei Veneziani, con l'incendio del centro storico; si salvò invece dall'assedio francese del 1522, grazie al cosiddetto 'miracolo della Madonna delle Lacrime', alla quale fu poi dedicato l'omonimo santuario, completato nel 1619 (Oggionni 2021: 143-177). Nel 1647 il governo spagnolo mise all'asta Treviglio, che fu riscattata dagli stessi cittadini riunitisi a consorzio, per la somma di 10.000 lire imperiali (Perego, Santagiuliana 1987: 425-429).

A partire dal XVIII secolo, sotto il governo austriaco, ebbero inizio diverse opere di rinnovamento urbanistico (fig. 3), che proseguirono per tutto il secolo XIX, in particolare con la realizzazione del tracciato ferroviario Treviglio–Milano (1846), Treviglio–Bergamo (1857) e Treviglio–Cremona (1863). L'insediamento della ferrovia favorì un rapido sviluppo industriale e commerciale per la città, nonché una notevole crescita demografica ed economica. Tutto ciò portò a profondi mutamenti del tessuto urbano trevigliese, che necessitava di una sempre maggiore estensione; fra gli interventi più incisivi vi fu l'abbattimento delle mura di circonvallazione (iniziato alla fine del secolo XVIII e terminato prima dell'inizio del secolo XX), in favore del costituirsi di nuovi insediamenti residenziali e produttivi (Oggionni 2002: 33-36).

Palazzo municipale di Treviglio

Il Palazzo municipale di Treviglio (fig. 4) si colloca nel cuore del centro storico, rappresentato da piazza Luciano Manara (fig. 5), dove condivide lo spazio con alcuni tra i più antichi e significativi edifici della città, quali la Torre Civica (edificata tra il XIII e il XIV secolo) e la basilica di San Martino e Santa Maria Assunta (risalente al secolo IV e ampliata all'inizio del secolo XI, con l'aggiunta della dedicazione a San Martino). La piazza, un tempo *Platea Comunitatis*, costituiva – insieme a piazza

Giuseppe Garibaldi e via Fratelli Gallari – il nucleo altomedievale cittadino, denominato *castrum vetus*, attorno al quale gli abitanti delle tre *villae* all’origine di Treviglio (Portoli, Pisgnano, Cusarola) si riunirono a scopo difensivo realizzando un recinto fortificato. A ciascuno dei tre insediamenti – a cui si aggiunse, intorno all’anno Mille, la comunità di Oriano – corrispondeva una ‘vicinia’, struttura giuridico-amministrativa dotata di possedimenti terrieri propri, che partendo dal *castrum vetus* si sviluppava attorno a una strada principale, collegandosi con il territorio circostante; da ciò derivò lo sviluppo radiale concentrico ancora oggi rintracciabile nella forma urbana di Treviglio. Con il consolidarsi dei rapporti tra i ‘vicini’, venne fondata la comunità trevigliese, il cui consiglio si riuniva periodicamente nel *castrum*, rimasto ad uso collettivo anche dopo che, nel secolo X, la crescita demografica e il conseguente allargamento delle opere di difesa a una più ampia parte di abitato – circondato da un triplice fossato, con quattro porte di accesso – lo privarono progressivamente della sua originaria funzione difensiva (Oggionni 2021: 31-45). Le vicinie continuarono a esistere e a detenere beni propri anche in seguito al costituirsi del libero comune di Treviglio, che nel 1224 si rese definitivamente indipendente dall’antico rapporto di soggezione feudale al monastero benedettino di San Simpliciano in Milano (Perego, Santagiuliana 1987: 170). Di poco successiva è la prima testimonianza di una casa comunale, risalente a una pergamena del 1264 – un atto di procura redatto «in castro Trivillii in palatio communis» (Ivi: 142, 789-791, doc. 13) –, sebbene si possa supporre che il palazzo esistesse già prima della formazione ufficiale del comune (Cassani, Mandelli, Santagiuliana 1981: 112).

Se del «*pallatium vetus Communis*» nulla è noto – compresa la sua esatta ubicazione, ipotizzata nell’area dell’ex ospedale dei pellegrini ma rimasta ad oggi incerta (Oggionni 2021: 46, n. 16) –, poco più si conosce dell’edificio che venne a sostituirlo, il cosiddetto «*pallatium novum comunitatis*». Iniziato presumibilmente intorno alla metà del secolo XIII, la sua costruzione fu completata nell’anno 1300, al tempo del podestà Guglielmo da Pusterla, come attestato da una lapide, originariamente inserita nella facciata del Municipio, recante uno stemma (fig. 6) – un’aquila rampante con la corona imperiale sul capo – e l’iscrizione: «In nomine Domini hoc opus factum fuit tempore praenobilis militis domini Guilielmi de Pusterla honorabilis potenstatis de castro Trivillio Grasso MCCC» (In nome del Signore quest’opera fu compiuta al tempo del nobilissimo milite signore Guglielmo da Pusterla, onorabile podestà del castello di Treviglio Grasso, 1300). Il palazzo, di dimensioni e altezza minori rispetto a quello odierno, occupava l’area corrispondente alle prime tre campate affacciate sull’attuale via Municipio, che presentano ancora oggi archi acuti di matrice gotica e un diverso orientamento del fronte rispetto al corpo edificato successivamente (Oggionni 2002: 80-81). La tipologia era riconducibile a quella del broletto, tipica dei palazzi comunali lombardi del tempo: al piano terra si apriva un portico retto su tre file di tre pilastri ciascuna, collegato al livello superiore tramite una scala esterna che conduceva alla sala del Consiglio; al piano primo, nella facciata – presumibilmente in mattoni a vista – si apriva un balcone, detto ‘lobia’ o ‘parléra’, dal quale venivano proclamati editti e leggi e si svolgevano le cerimonie di giuramento delle autorità pubbliche (Perego, Santagiuliana 1987: 235). Oltre all’ampia aula consiliare, vi erano altre stanze destinate probabilmente

al tesoriere e al notaio comunali. La giustizia veniva amministrata presso il *banchum iustitiae* situato al piano inferiore, che perciò è presumibile non fosse rimasto a lungo completamente aperto e dunque esposto alle intemperie (Cassani, Mandelli, Santagiuliana 1981: 112).

Il tribunale era presieduto dal podestà, figura esterna a Treviglio, dal 1332 nominata dal signore di Milano, che secondo gli *Statuta comunis castri Trivillii* del 1393 era richiesto fosse «iurisperitus vel milles» (qualora militare, gli si affiancava un giurista) e collaborasse con i rappresentanti delle autorità locali, con l'intento di equilibrare così gli interessi della comunità con la dipendenza dalla signoria. Insieme al podestà, Treviglio era retta da quattro consoli (uno per ogni porta d'accesso alla città), da due procuratori, da un Consiglio generale di sessanta membri (quindici per ogni porta) e da un Consiglio dei XII Savi (tre per ogni porta). Anche sotto la perdurante influenza milanese, gli abitanti riuscirono a conservare i caratteri fondamentali del proprio assetto interno e, in seguito, al riconoscimento come 'terra separata', che consentì loro di sottrarsi al controllo delle magistrature provinciali e di mantenere quei privilegi fiscali che – insieme a una florida attività agricola, artigianale e commerciale – favorirono un'economia prospera per «Trivillio qui dicitur Grasso» (Casetta 2008: 40-41, 57, 77, 85-87; Oggionni 2021: 77). La forte vena indipendente della comunità trevigliese, non assoggettata a feudatari o signorotti, si riflette nella stessa architettura del centro storico, rimasto a lungo priva di dimore realmente aristocratiche e, piuttosto, espressione di una fiera classe borghese di piccoli e grandi commercianti: da un lato, abitazioni di aspetto modesto e poco ricercato, organizzate intorno a corti con ballatoio, meno ricche e perciò più diffuse; dall'altro, edifici arricchiti da pregevoli cortili porticati, logge, colonne e capitelli in pietra lavorata, appartenenti principalmente alle famiglie locali più facoltose (Carminati, Mazzoleni, Ronchi 2021: 58-60; Oggionni 2002: 47-49).

La devozione degli abitanti verso san Giuseppe, protettore – non a caso – dei falegnami e degli artigiani, portò nel 1509 alla costituzione di una omonima confraternita, che si stabilì in una sala del cortiletto retrostante il palazzo comunale e in breve tempo ampliò la propria sede, dotandosi di un chiostro porticato e di una chiesa dedicata al santo, la quale arrivò a ospitare trecento persone e dodici sepolcri (Santagiuliana I., Santagiuliana T. 1965: 394, n. 41). Quest'ultima, iniziata il 4 luglio 1514, si trovava nel lato sud del cortile, con la parete meridionale appoggiata in parte – e dal 1592 interamente – al muro settentrionale dell'edificio comunale. Formata da un'unica navata con soffitto a volta, essa aveva il portale di ingresso affacciato sull'attuale via Municipio e terminava a ovest nel coro sovrastato da un tiburio ottagonale, i cui affreschi sono in parte ancora visibili: in ciascuno spicchio della cupola è riconoscibile il trigramma di san Bernardino, mentre nel tamburo si alternano alle finestre presenti nicchie con tracce di immagini di santi e dottori della Chiesa, contornate da motivi floreali. Nella chiesa trovavano spazio alcune opere d'arte, tra le quali un dipinto – andato perduto – raffigurante *La disputa di Gesù tra i dottori del Tempio* e il *Presepe ligneo* dello scultore Giovanni Angelo del Maino, oggi conservato nella basilica di San Martino.

Nella seconda metà del Cinquecento il Palazzo della Comunità, gravemente danneggiato durante l'assedio veneziano del 1509, fu sottoposto a una radicale ristrutturazione, i cui lavori terminarono

nel 1592. Fu aggiunto il corpo di fabbrica corrispondente alle tre campate verso l'attuale via Fratelli Galliani, realizzato secondo il gusto rinascimentale del tempo, che venne adottato anche per la parte di edificio preesistente: le forme gotiche del nucleo medievale furono adeguate ai nuovi archi a tutto sesto del portico, che celarono quelli a sesto acuto ancora oggi visibili sotto di essi. Si configurarono molti degli elementi architettonici caratterizzanti l'odierno aspetto dell'edificio, quali il già citato portico con archi a tutto sesto, lo scalone monumentale d'accesso al primo piano, le finestre rettangolari, i due balconi, l'intonaco di facciata (Cassani, Mandelli, Santagiuliana 1981: 110-112; Oggionni 2021: 152-155, 201-203).

Così il teologo e storico Emanuele Lodi descriveva il palazzo a metà Seicento: «Verso Settentrione si vede il Pallagio della Ragione di non mediocre grandezza e di non ingrata prospettiva; il quale non solo serve per alloggiamento del Podestà, ed altri Giudici, che di mano in mano succedono nel governo della Terra; ma di molti anni in qua serve anche per la soldatesca regia, ergendosi ivi il corpo militare, ò vogliamo dire di guardia, per ricovero de' soldati, qual hora vengono d'alloggiamento» (Lodi 1647: 26). Sempre Lodi accennò a delle pitture con cui il palazzo fu abbellito a metà Cinquecento, oggi scomparse (Oggionni 2021: 202). Sotto il portico venne collocata, nel 1622, un'immagine della Beata Vergine del Rosario, commissionata dal capitano spagnolo Martin Pasqual de Molino (Oggionni 2021: 251) e, agli inizi del Settecento, un antico altorilievo di *San Martino e il povero* (fig. 7), precedentemente posto all'ingresso della basilica di San Martino e da lì rimosso in occasione del rifacimento barocco della facciata (attualmente il gruppo scultoreo è conservato presso il Museo Civico di Treviglio, mentre nella nicchia sotto il portico del Municipio rimane una copia).

Nel 1770 il Comune incamerò i beni della soppressa confraternita di San Giuseppe, la cui sede venne incorporata nel palazzo comunale e, in seguito, trasformata nel corso di una generale opera di ammodernamento del complesso: il chiostro rinascimentale fu conservato ma ridotto di dimensioni, alterando la posizione originaria di alcune delle cinquecentesche colonnine in pietra terminanti in capitelli corinzi; la chiesa sconsacrata fu in parte demolita e in parte convertita d'uso, con lo spazio sottostante la cupola adibito nei secoli a carcere (come testimoniato dalle inferriate presenti nelle aperture quadrangolari) e a magazzino (Cassani, Mandelli, Santagiuliana 1981: 110; Oggionni 2002: 81; Oggionni 2021: 155).

Modificato più volte tra il Seicento e l'Ottocento – si segnala, ad esempio, il settecentesco scalone monumentale in pietra, aperto sul cortile interno –, nel 1873 il complesso municipale fu oggetto di una completa ristrutturazione, con l'aggiunta di un secondo piano (fig. 8), la conseguente trasformazione della facciata (fig. 9) e l'adeguamento delle varie sale a uffici comunali (Oggionni 2002: 82-83; Oggionni 2021: 202; Perego, Santagiuliana 1987: 536, n. 4). Il progetto, curato principalmente dall'ingegnere Alessandro Scotti, servì a dare collocazione alla Regia Sottoprefettura e ad adattare i locali della Pretura e delle carceri; il contratto di appalto delle opere di costruzione fu assunto da Francesco Bencetti di Treviglio (*ASC Treviglio, Atti dalle origini al 1897*, Carteggio per affari comunali, 14 maggio 1869-15 marzo 1870, n. 2177; 26 giugno 1872-20 luglio 1874, n. 2189; 6 agosto 1872, n. 2190; 10 luglio 1873, n. 2198). Tra il 1878 e il

1879 risultano alcune opere di riparazione e restauro riguardanti un pilastro del palazzo, a cura dell'ingegnere Ernesto Redaelli (ivi, 31 agosto 1878-12 luglio 1879, n. 2244).

Agli inizi del Novecento, l'Amministrazione comunale elaborò un progetto di costruzione, ristrutturazione e riordino di diversi edifici cittadini, tra i quali lo stesso Municipio. Si pianificava l'ampliamento e la riorganizzazione dell'immobile, in cui collocare – oltre agli uffici comunali – l'ufficio delle Poste e Telegrafi, l'ufficio del Registro, l'ufficio delle Imposte Dirette e Catasto, la succursale della Cassa di Risparmio, l'Esattoria e Cassa del Comune, l'Archivio Municipale. Altro intento del progetto era la risoluzione dell'annoso problema delle carceri, ancora ospitate negli spazi dell'ex confraternita di San Giuseppe, la cui riallocazione era prevista nella caserma di San Martino. Gli interventi furono approvati dal Consiglio comunale e in seguito anche tramite referendum, sebbene con scarsa affluenza alle urne (Il referendum, 1904). I ribassi ottenuti nelle seguenti gare di appalto, svoltesi tra il 1904 e il 1905, permisero di ridurre la spesa preventivata e ridestinare parte dei fondi all'aggiunta di opere ornamentali e migliorie nel cortile del palazzo comunale: fu costruito un nuovo muro di corte in corrispondenza dello scalone, praticandovi arcate per l'ingresso di maggiore aria e luce (fig. 10); vennero eseguiti lavori di decorazione negli ambienti municipali un tempo appartenuti all'ex confraternita di San Giuseppe (AC Treviglio, cc. 36 e 36 bis, cat. 10, cl. 9, fasc.12). Tra il 1926 e il 1927 venne ampliata l'aula consiliare, ritenuta angusta, incorporandovi il gabinetto del sindaco e ridistribuendo gli altri uffici di conseguenza (fig. 11). In quest'occasione fu rinnovato l'arredo della sala e venne commissionato un affresco al pittore trevigliese Luigi Cassani: l'opera allegorica, intitolata *Il trionfo dell'Italia fascista* ma popolarmente nota come 'I Biutù', raffigurava dei giovani nudi – e per questo all'epoca oggetto di critiche da parte di molti – che accompagnavano la Nuova Italia erta su un cocchio inghirlandato, trainato da cavalli; l'affresco sparì sotto uno strato di intonaco dopo la Seconda guerra mondiale (ivi, c. 122, cat. 10, cl. 9, fasc. 3; Reborà 1999: 16).

Seguirono negli anni alcuni lavori localizzati di ristrutturazione del palazzo, curati principalmente dall'ingegnere Emilio Gentili: tra il 1934 e il 1939, si procedette alla tinteggiatura dei fronti esterni, alla realizzazione della copertura per l'ufficio Anagrafe e alla sistemazione dell'ufficio Ragioneria (ivi, c. 228 ter, cat. 10, cl. 9, fasc. 11); nel triennio 1950-1953, tra gli interventi attuati vi fu la riallocazione degli uffici, la costruzione di nuovi servizi igienico-sanitari, la manutenzione ordinaria della facciata, la sostituzione dell'impianto termico e la riconfigurazione della sala consiliare a ferro di cavallo (ivi, c. 366, cat. 10, cl. 9, fasc. 3). Più recenti sono alcuni interventi minori di restauro e rifacimento, attuati tra gli anni '70 e '90, riguardanti il piano terreno, gli intonaci di facciata e il tiburio (<https://catalogo.cultura.gov.it/detail/ArchitecturalOrLandscapeHeritage>).

Attualmente il Municipio, munito di ascensore, risulta occupato al piano terra da uffici aperti al pubblico, affacciati direttamente sul portico. Sempre dal cosiddetto 'purtegòt' – caratterizzato da soffitti lignei e volte a crociera in laterizio – è possibile accedere a una scala di servizio che conduce ai piani superiori, altrimenti raggiungibili attraverso il portone principale sovrastato dallo stemma cittadino. Al primo piano si trovano l'aula consiliare, la sala della Giunta, l'ufficio del sindaco e diversi uffici comunali; al secondo piano sono presenti altri uffici e la torretta con la

cupola cinquecentesca, che serve oggi da sala di rappresentanza e per la celebrazione di matrimoni (Oggionni 2021: 155; fig. 12).

Il Palazzo municipale fu più volte nei secoli arricchito con apparati ornamentali di vario tipo, sia internamente (affreschi dei secoli XVI-XVIII realizzati in alcune stanze comunali, in parte perduti; la già citata opera di Cassani nella sala consiliare, andata distrutta), sia esternamente (stemmi e lapidi commemorative presenti in facciata nei primi decenni del Novecento, in parte attualmente conservati presso il Centro Civico Culturale della città) (fig. 13); i suoi spazi custodiscono oggi numerose e pregevoli opere pittoriche, scultoree, d'intarsio e di arredo, nonché diverse cartografie storiche di Treviglio e il suo territorio (Cassani, Mandelli, Santagiuliana 1981: 114; Oggionni 2002: 84) e si prestano occasionalmente a ospitare eventi culturali legati alla storia della città (<https://primatreviglio.it/cultura/la-storia-della-citta-attraverso-i-suoi-monumenti-ed-edifici-pubblici>).

Abbreviazioni

AC Treviglio: Archivio Comunale di Treviglio

ASBG: Archivio di Stato di Bergamo

ASC Treviglio: Archivio Storico Comunale di Treviglio

Fonti

AC TREVIGLIO, Archivio Comunale di Treviglio, cc. 36, 122, 228, 366, 380b.

ASC TREVIGLIO, Archivio Storico del Comune di Treviglio, *Atti dalle origini al 1897*, Carteggio per affari comunali, nn. 2177, 2189, 2190, 2198, 2244, 2401.

Bibliografia

Barelli G. (1902). “Documenti dell’archivio comunale di Treviglio. Diplomi, lettere, ricevute di imperatori, cancellieri e vicari imperiali (1081-1339)”, in *Archivio storico italiano*, 3, Firenze, pp. 14-16.

Carminati M. (1892). *Il circondario di Treviglio e i suoi comuni: cenni storici*, Treviglio.

Carminati M., Mazzoleni V., Ronchi L. (2021). *Saluti da Treviglio. Un viaggio di cent’anni nelle vecchie cartoline*, Bergamo, pp. 54-60.

Casati C. (1872). *Treviglio di Ghiara d’Adda e suo territorio: memorie storiche-statistiche*, Milano.

Casetta M. (2008). *Radici altomedievali e statuti della terra separata di Treviglio*, Bergamo.

Cassani L., Mandelli E., Santagiuliana T. (1891). *Il braccio di Treviglio*, Treviglio.

De Pascale E., Olivari M. eds. (1994). *Dizionario degli artisti di Caravaggio e Treviglio*, Treviglio.

Fulin R. ed. (1969). *Diarii di Marino Sanuto*, vol. 3, Venezia.

Il crollo (1905). “Il crollo delle vecchie carceri”, in *Il Campanile. Giornale della Città e Circondario di Treviglio*, 27 maggio.

Il referendum (1904). “Il referendum”, in *Il Campanile. Giornale della Città e Circondario di Treviglio*, 458, 30 aprile, p. 1.

Lodi E. (1647). *Breve storia delle cose memorabili di Trevi*, Milano.

Oggionni B. (2002). *Treviglio: storia, arte e cultura*, Treviglio.

Oggionni B. (2021). *Treviglio - Duemila anni di storia*, Treviglio.

Oggionni B., Oggionni G. (1991). *Le mura di Treviglio: reèli filagn nöa zedur*, Treviglio.

Perego P., Santagiuliana I. (1987). *Storia di Treviglio*, voll. I-II, Treviglio.

Rebora S. (1999). *Luigi Cassani 1893-1946*, Treviglio.

Santagiuliana I., Santagiuliana T. (1965). *Storia di Treviglio*, Bergamo.

Santagiuliana T. (1982). *Briciole di storia della Geradadda antica*, Treviglio.

Strafforello G. (1898). *Province di Bergamo e Brescia con appendice sulle valli del versante lombardo appartenenti all'Impero austro-ungarico*, vol. XVIII, Torino.

Sitografia

Comune di Treviglio, *La storia di Treviglio*, ultima modifica 02/03/2023, <https://www.comune.treviglio.bg.it/it/page/50811>, ultimo accesso 01/10/2024.

“La storia della città attraverso i suoi monumenti ed edifici pubblici”, in *Prima Treviglio*, ultima modifica 26/11/2022, <https://primatreviglio.it/cultura/la-storia-della-citta-attraverso-i-suoi-monumenti-ed-edifici-pubblici/#:~:text=Per%20dare%20risposta%20a%20queste%20e%20a%20tante>, ultimo accesso 01/10/2024.

Morandini L., Sacchi R., Scaburri L. eds., Palazzo del Municipio – complesso, Treviglio (BG), ultima modifica 2012, <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00106/>, ultimo accesso 01/10/2024.

Piazza Manara e il centro storico, da dove tutto ha inizio, <https://www.trevigliomusei.it/piazza-manara-centro-storico/>, ultimo accesso 01/10/2024.

Piscitello A. ed., “Comune di Treviglio. Inventario d’atti d’archivio”, in *Archivio Storico del Comune di Treviglio*, ultima modifica 02/03/2023, <https://comune.treviglio.bg.it/it/page/archivio-storico-4#:~:text=Immergiti%20nella%20storia!%20Consulta%20l'inventario%20completo%20dell'Archivio%20Storico>, ultimo accesso 01/10/2024.

Piscitello A. ed., Comune di Treviglio (sec. XIII), <https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB00131C/>, ultimo accesso 01/10/2024.

Salvarani M.P., Sforza M. eds., Scheda – Palazzo Municipale, ultima modifica 2018, <https://catalogo.cultura.gov.it/detail/ArchitecturalOrLandscapeHeritage/0300104691#:~:text=Comune%20Di%20Treviglio,%20-%201873/00/00.%20OGGETTO%20palazzo.%20AMBITO>, ultimo accesso 01/10/2024.

1. Giovanni Battista Carini, *Corografia dell'andamento di tutte le acque principali di Treviglio*, 1853. Treviglio, Museo Archeologico.

2. Bernardo Arzetti, *Mappa dei confini fra il territorio bergamasco e quello milanese compresi tra Capriate e Treviglio*, 1700-1750. Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai.

3. Mappa del Catasto Teresiano di Treviso, 1721-1723. Bergamo, ASBG, *Catasto Teresiano*, Treviso.

4. Treviglio. Palazzo municipale, prospetto principale.

5. Trevigio. Piazza Manara vista dall'alto della Torre Civica o Campanile, 2000.

6. Treviso. Palazzo municipale, Stemma di Guglielmo da Pusterla. Da I. Santagiuliana, *T. Santagiuliana* 1965: 180.

7. Treviglio. Palazzo municipale, gruppo scultoreo dell'elemosina di San Martino, 2020. Laura Cavazzini. Credits.

9. Angelo Azzolari, Prospetto del palazzo comunale di Treviglio, 1872. Treviglio, Archivio Storico Comunale, Atti dalle origini al 1897, Carteggio per affari comunali, n. 2189, all. 4.

10. Treviglio. Palazzo municipale, scalone monumentale, 2012. Lucia Morandini. Credits.

11. Pianta del primo piano del palazzo comunale di Treviglio, 1926-1927. Treviglio, Archivio Comunale, Ufficio Tecnico, c. 122, cat. 10, cl. 9, fasc. 3.

12. Treviglio. Palazzo municipale, affreschi della cupola della sala comunale, 2001. Lucia Morandini. Credits.

13. Cartolina del palazzo comunale di Treviglio, 1922. Da Carminati, Mazzoleni, Ronchi 2021: 59.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo municipale di Treviglio

© Dafne Locatelli

Publicato online il

19/03/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19100128

